

ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Ахмедова Феруза Исановна

Самаркандский государственный архитектурно и
строительный университет им М.Улугбека

Аннотация: в статье рассматривается проблема загрязнения на окружающую среду. В работе рассмотрены основные причины, в связи с которыми происходят загрязнения. Значительно уменьшить загрязненность экологии путем выделения вредных примесей из сточных вод.

Ключевые слова: загрязнения, окружающая среда, экология, химическое, физическое, биологическое, смог.

На сегодняшний день самой существенной глобальной проблемой можно считать атмосферное загрязнение планеты, т.е. загрязнение воздуха. Причем главная опасность этой проблемы не только в дефиците чистого воздуха, а скорее даже в прямом воздействии такого загрязнения на глобальные климатические изменения. Прежде всего, атмосферный воздух – это основной и самый главный жизненно важный элемент окружающего человека пространства: стандартно человек на протяжении суток вдыхает около 15 м³, а взамен выделяет почти 600 л углекислоты.

Выбросы загрязняющих веществ – это различные разновидности отходов, попадающие в окружающую среду в результате жизнедеятельности человека. Они оказывают вредное воздействие на людей, животных, растения, почву, воду, здания, вызывают коррозию изделий из металла, понижают прозрачность атмосферы, повышают влажность воздуха, увеличивают количество туманов, уменьшают видимость и т. д. Выбросы загрязняющих веществ, попадая в атмосферу, литосферу и гидросферу, разрушают эти экосистемы, делая их либо малопригодными для существования жизни, либо же совсем непригодными.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу представляют собой, в основном, летучие газообразные химические вещества. Как показывают результаты экологических исследований, выбросы в атмосферу, ее загрязнение, являются одними из самых мощных и постоянных факторов негативного воздействия на человека и окружающую его природную среду. Промышленные предприятия, бытовые котельные, а также автомобильный транспорт, выбрасывающий ежедневно в приземную атмосферу огромное количество ядовитых выхлопов, что приводит к постоянно растущему накоплению в атмосфере углекислого газа, являются сильнейшим загрязнителем окружающей среды. Естественно, наибольшее количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу происходит в больших городах.

Выбросы загрязняющих веществ являются, пожалуй, главной экологической проблемой на сегодняшний день. Наибольший процент выбросов загрязняющих веществ на сегодняшнее время приходится на промышленные предприятия. Именно они таят в себе едва ли не главную угрозу окружающей среде.

Источники загрязнения атмосферы принято делить на два вида: естественные (их число крайне невелико и влияние на атмосферу планеты в целом незначительно) и искусственные (создаваемые человеком). Основными искусственными источниками загрязнений являются автотранспорт, промышленные предприятия и объекты энергетики.

К природным источникам загрязнения относятся: извержения вулканов, пыльные бури, лесные пожары, пыль космического происхождения, частицы морской соли, продукты растительного, животного и микробиологического происхождения. Уровень такого загрязнения рассматривается в качестве фонового, который мало изменяется со временем. Главный природный процесс загрязнения приземной атмосферы – вулканическая и флюидная активность Земли. Крупные извержения вулканов приводят к глобальному и долговременному загрязнению атмосферы. Это обусловлено тем, что в высокие слои атмосферы мгновенно выбрасываются огромные количества газов, которые на большой высоте подхватываются движущимися с высокой скоростью воздушными потоками и быстро разносятся по всему земному шару.

Продолжительность загрязнённого состояния атмосферы после крупных вулканических извержений достигает нескольких лет. На долю природных факторов в конце XX в. приходилось 75 % общего загрязнения атмосферы. Остальные 25 % возникали в результате деятельности человека. Антропогенные источники загрязнения обусловлены хозяйственной деятельностью человека. К ним следует отнести: Сжигание горючих ископаемых, которое сопровождается выбросом 5 млрд. т. углекислого газа в год. Работа тепловых электростанций, когда при сгорании высокосернистых углей в результате выделения сернистого газа и мазута образуются кислотные дожди. Выхлопы современных турбореактивных самолётов с оксидами азота и газообразными фтор углеводородами из аэрозолей, которые могут привести к повреждению озонового слоя атмосферы. Выбросы вредных веществ от автомобилей. Загрязнение взвешенными частицами (при измельчении, фасовке и загрузке, от котельных, электростанций, шахтных стволов, карьеров при сжигании мусора). Выбросы предприятиями различных газов. Сжигание топлива в котлах, сопровождающееся образованием оксидов азота, которые вызывают смог.

По характеру загрязнение атмосферы бывает:

– **физическое** – механическое (пыль, твердые частицы), радиоактивное (радиоактивное излучение и изотопы), электромагнитное (различные виды электромагнитных волн, в том числе радиоволны), шумовое (различные громкие звуки и низкочастотные колебания) и тепловое загрязнение (например, выбросы тёплого воздуха и т. п.);

– **химическое** – загрязнение газообразными веществами и аэрозолями

На сегодняшний день основные химические загрязнители атмосферного воздуха это: оксид углерода (IV), оксиды азота, диоксид серы, углеводороды, альдегиды, тяжёлые металлы (свинец, медь, цинк, кадмий, хром и др.), аммиак, пыль и радиоактивные изотопы; биологическое – в основном загрязнение микробной природы. Например, загрязнение воздуха вегетативными формами и спорами бактерий и грибов, вирусами, а также их токсинами и продуктами жизнедеятельности.

Ключевое место в процессе загрязнения отводится предприятиям промышленности. На их долю приходится более 50 % от общего числа вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу. Все дело в том, что топливо, сжигаемое в промышленных печах, никогда не бывает полным. Помимо угарного газа с дымом в воздух попадают разные несгоревшие частицы: сажа, зола и пыль, которые позже оседают на землю в ближайших районах. Для того чтобы избежать вредного воздействия отравляющих веществ на людей, все чаще промышленные предприятия выносятся за пределы населенных пунктов.

Кроме продуктов горения, промышленность является источником выброса в атмосферу мельчайшей пыли. Ведущее место здесь отведено цементным заводам. Тут следует отметить, что введение высокотехнологичных пылеуловителей позволило снизить выброс этого загрязнителя

в несколько раз. Второе место по количеству выбросов, загрязняющих атмосферу, отводится автотранспорту. Специалистами было установлено, что ежегодно один легковой автомобиль поглощает более 4 тонн кислорода, выбрасывая при этом более 1 тонны вредных веществ (около 800 килограммов окиси углерода, 100 килограммов окиси азота и 200 килограммов различных примесей). Учитывая тот факт, что по дорогам мира передвигается более 800 миллионов автомобилей, легко представить себе весь ужас возможных последствий.

Проблема чистоты атмосферы возникла вместе с появлением промышленности и транспорта, работающих на угле, а затем на нефти. Дым и копоть сравнительно редких заводских, фабричных и паровозных труб почти полностью рассеивались на большом пространстве. Однако быстрый и повсеместный рост промышленности и транспорта в XX в. привёл к такому увеличению объёмов и токсичности выбросов, которые уже не могут быть «растворены» в атмосфере до безвредных для природной среды и человека концентраций.

При процессах сгорания топлива наиболее интенсивное загрязнение приземного слоя атмосферы происходит в мегаполисах и крупных городах, промышленных центрах ввиду широкого распространения в них автотранспортных средств, ТЭЦ, котельных и других энергетических установок, работающих на угле, мазуте, дизельном топливе, природном газе и бензине. Вклад автотранспорта в общее загрязнение атмосферного воздуха достигает здесь 40 – 50 %.

Мощным и чрезвычайно опасным фактором загрязнения атмосферы являются катастрофы на АЭС (Чернобыльская авария) и испытания ядерного оружия в атмосфере. Это связано как с быстрым разносом радионуклидов на большие расстояния, так и с долговременным характером загрязнения территории.

Высокая опасность химических и биохимических производств заключается в потенциальной возможности аварийных выбросов в атмосферу чрезвычайно токсичных веществ, а также микробов и вирусов, которые могут вызвать эпидемии среди населения и животных. В настоящее время в приземной атмосфере находятся многие десятки тысяч загрязняющих веществ антропогенного происхождения. Ввиду продолжающегося роста промышленного и сельскохозяйственного производства появляются новые химические соединения, в том числе сильно токсичные. Главными антропогенными загрязнителями атмосферы кроме крупнотоннажных оксидов серы, азота, углерода, пыли и сажи являются сложные органические, хлорорганические и нитросоединения, техногенные радионуклиды, вирусы и микробы. Наиболее опасны широко распространённые в воздушном бассейне диоксин, бенз(а)пирен, фенолы, формальдегид, сероуглерод. Твёрдые взвешенные частицы представлены главным образом сажой, кальцитом, кварцем, гидрослюдой, каолинитом, полевым шпатом, реже сульфатами, хлоридами. В снеговой пыли специально разработанными методами обнаружены окислы, сульфаты и сульфиты, сульфиды тяжёлых металлов, а также сплавы и металлы в самородном виде.

Загрязнение атмосферного воздуха является проблемой для всего человечества в целом. Решение проблемы загрязнения воздуха требует согласованных действий на самых разных уровнях. На уровне правительств и международных организаций принимаются различные документы, обязывающие участников промышленной деятельности сокращать вредные выбросы. На уровне конкретных источников вредных выбросов должны предприниматься меры по предотвращению или хотя бы снижению загрязнения воздуха. Для нормализации свойств воздуха необходимо производить контроль выбросов в атмосферу. Очистка промышленных выбросов позволит минимизировать количество вредных веществ, выбрасываемых с промышленных предприятий в атмосферу